

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 8, vol. 16, Enero-Julio 2021
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Pago con bitcon de mercanca ilcita e internet oscura
Payment with bitcoin for illicit merchandise and dark web

Fecha de recepcin: 11/09/2020.

Fecha de aceptacin: 26/10/2020.

Dra. Mara Beln Linares

Pontificia Universidad Catlica Argentina Santa Mara de los Buenos Aires
mblinares@hotmail.com
Argentina

Resumen

El anlisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, de 28 de septiembre de 2018, viene a constatar la existencia de la Internet Profunda y de nuevas modalidades de transaccin econmica, como lo es bitcon, herramientas que por sus extraordinarias caractersticas son empleadas por los criminales para adquirir mercanca ilcita. Luego del relato de los hechos del caso y de determinados antecedentes, me enfocar en la nocin de bitcon y la Internet Oscura. Con dicho basamento, formular las conclusiones finales.

Abstract

The analysis of the sentence of the Superior Court of Justice of Las Palmas de Gran Canaria, of September 28, 2018, comes to confirm the existence of the Deep Internet and new modalities of economic transaction, such as bitcoin, tools that due to their extraordinary characteristics are used by criminals to acquire illicit merchandise. After the exposition of the facts of the case and certain background, I will focus on the notion of bitcoin and the Dark Internet. With this basis, I will formulate the final conclusions.

Palabras clave: Crimen; Delincuencia; Internet; Moneda.

Keywords: Crime; Currencies; Delinquency; Internet.

Introduccin

El presente comentario se propone resear y analizar la posicin adoptada por la Sala de lo Penal en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pronunciada el da 28 de septiembre de 2018.

En particular, me detendr en el relato de los hechos del caso comentado y de determinados antecedentes de inters que rodean al pronunciamiento bajo lupa, para luego enfocarme en algunas nociones que configuran la mdula de este trabajo: bitcon y la Internet Oscura (*Dark Web*). El basamento expuesto me conducir a la formulacin de algunas reflexiones a modo de cierre del comentario.

Hechos del caso y decisin adoptada por el Tribunal

El Juzgado de Instruccin nro. 2 de San Cristbal de la Laguna declar concluso el procedimiento abreviado seguido contra los acusados, y remitidas las actuaciones a la Audiencia

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sta dict sentencia que fall condenar a Carmelo, Adrin y Diego, como autores de un delito de trfico de drogas. El fallo transcripto se decidi sobre la base de los hechos probados que a continuacin relato.

Los acusados, puestos de comn acuerdo y con el nimo de obtener beneficios ilcitos, se concertaron para importar a la isla de Tenerife partidas de sustancia estupefaciente (anfetamina), con el objeto de introducirla en el mercado ilcito de consumidores. Dicha sustancia fue adquirida a travs de Internet utilizando la red *Tor*, por el acusado Diego, quien contaba con los conocimientos informticos necesarios para ello y, adems, con contactos para gestionar la compra y envo de la droga, realizando los pagos con bitcins.

Para el desarrollo de la actividad descrita, Diego contaba con la colaboracin de Adrin que, de un lado, facilitaba el nmero de cuenta corriente dada de alta a nombre de este ltimo en la entidad bancaria La Caixa en la que se realizaban ingresos de dinero en efectivo con los que posteriormente, Diego, compraba bitcins y con esta moneda virtual, las sustancias estupefacientes a travs de la red *Tor*. De este modo, y mediante el empleo de la *darknet*, los acusados garantizaron el anonimato al comprador y al vendedor de las sustancias estupefacientes.

De otro lado, Adrin facilitaba sus datos personales y domiciliarios a fin de recibir directamente los paquetes postales conteniendo la sustancia estupefaciente adquirida de la forma antes descrita, para luego entregrsela a Diego para su posterior distribucin a terceros, distribucin en la que participaba directamente Carmelo, quien, con conocimiento de la mecnica relatada, recib de Diego una parte de la droga en cada envo.

La sentencia de primera instancia conden a los acusados por delito contra la salud pblica (arts. 368 CP y 369.1.5, del Cdigo Penal espaol),¹ a la pena de 2 aos y seis meses de prisin, aparte de las accesorias y la condena a la correspondiente indemnizacin civil.

La representacin procesal de Adrin, disconforme con la decisin adoptada por primera instancia, recurri en apelacin ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en Las Palmas de Gran Canaria alegando dos motivos. Uno: vulneracin del principio de tutela judicial efectiva en relacin con la falta de proporcionalidad de la pena de prisin y su individualizacin en la sentencia, en virtud de la prueba producida. Y, dos: morigeracin de la pena de multa. Rechazados que fueron

¹ Art. 368 CP espaol: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboracin o trfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, o las posean con aquellos fines, sern castigados con (...). El art. 369.1.5 CP espaol, por su parte, regula una circunstancia que agrava la pena del tipo bsico cuando “(f)uere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas (...).”

los motivos de agravio alegados, el Tribunal decidió desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la condena fallada en la sentencia de fecha 29 de enero de 2018.

Bitcin e internet oscura (*dark web*)

La moneda virtual fue definida por el art. 1.2, d) de la conocida como “Quinta Directiva”, la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, como la representacin digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pblica, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurdico de moneda o dinero, pero aceptada por personas fsicas o jurdicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrnicos. Bien podra sealarse, entonces, que las caractersticas de las monedas virtuales o criptomonedas son las siguientes: seguridad, descentralizacin y anonimato (Nakamoto, 2008).

Vaya por delante que es indudable que, de la sorprendente cantidad de monedas virtuales, la ms conocida es bitcin. Su incipiente popularidad se debe a las caractersticas, entre las que destacamos: *i)* es descentralizada, es decir que se basa en matemticas persona a persona (P2P) y no cuentan con una autoridad de administracin, monitoreo o supervisin central; *ii)* es convertible o abierta, que significa que tiene un valor equivalente en moneda real y se puede convertir en moneda de curso legal; *iii)* promueve la libertad econmica basada en el pseudo-anonimato y una seguridad de alta tecnologa a travs de *blockchain* (o cadena de bloque), que se trata de un registro pblico que recoge todas y cada una de las transacciones de bitcins realizadas hasta la fecha; *iv)* las transacciones con bitcins, que no contienen datos personales, se efectivizan en cuestin de segundos, se pueden recibir en cualquier momento y parte del mundo, son de bajo o nulo coste, seguras e intrsecamente irreversibles; y, *v)* el sofisticado sistema criptogrfico que disea esta criptomoneda hace imposible su duplicacin o falsificacin (Shcherbak, 2014, p. 45).

Ms all de los usos legtimos de las criptomonedas, en general, y de bitcin, en particular, el impulso a un cierto anonimato, la rapidez de las transacciones, la no presencialidad y la transnacionalidad son los motivos ms slidos que han propiciado su empleo para incurrir en varias y diversas actividades delictivas (Butler, 2019, p. 2).

De los diferentes usos delictivos, su uso como medio de pago en el narcotrfico viene generando especial preocupacin a las instancias oficiales. Los bitcins configuran el principal medio de intercambio en las transacciones de mercado de la red oscura, y el volumen utilizado para las transacciones ilcitas de droga representa una considerable porcin de todas las transacciones de esta criptomoneda (Fanusie y Robinson, 2018).

Dicho lo anterior con relacin a la moneda bitcin, paso ahora a enfocarme en la nocin de Internet Oscura o *Dark Web*, para lo que conviene formular una muy sucinta delimitacin, fundamentalmente con finalidad pedaggica: la Internet Profunda o *Deep Web* -trmino acuado por Michael Bergman- es mucho ms amplia que la Internet Superficial (*Surface Web*), y se corresponde con todos los contenidos de Internet que no se encuentran indexados por los motores de bsqueda. Dicho de otro modo, en la *Deep Web* se encuentran aquella parte de la *Web* que no est indexada por los motores de bsqueda tradicionales como pueden ser *Google* o *Yahoo*, siendo, por tanto, muy difcil de rastrear, estando, adems, muchos de los contenidos protegidos por mecanismos de seguridad tales como *logins* de identificacin, contraseas, etctera (Bergman, 2001).

En la Internet Oscura o *Dark Web*, por su parte, se encuentran contenidos que no quieren ser indexados (Navarro Cardoso, 2019). Estos contenidos son accesibles al usuario mediante el empleo de *proxies* o de navegadores especficos diseados para tal fin, proporcionando anonimato, tanto al usuario que trata de acceder a la informacin, como al que lo public (Biddle, England, Peinado y Willman, 2003). Justamente esto, la navegacin annima es uno de los aspectos que causan mayor dificultad a las fuerzas y cuerpos de seguridad al momento de investigar posibles maniobras delictivas. El uso de dos o varios de los procedimientos existentes de forma entrelazada garantiza, prcticamente, su total anonimato.

El acceso tanto a la *Deep Web* como a la *Dark Web* se realiza travs de redes descentralizadas con una serie de nodos annimos entre las que se incluyen la red I2P (*Invisible Internet Project*) y el modo empleado mayoritariamente en la actualidad -como en el caso comentado- la red Tor. Avancemos en su conceptualizacin.

Tor debe su nombre a las siglas en ingls *The Onion Router*, y su origen se remonta al trabajo realizado en 2003 por Roger Dingledine, Nick Mathewson y Paul Syverson a partir del proyecto desarrollado por el Laboratorio Naval de los Estados Unidos conocido como *Onion Router*.² El Informe del Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) describe a *Tor* como una red distribuida clandestina de computadoras en Internet que oculta las direcciones IP verdaderas, y por lo tanto las identidades de los usuarios de la red, mediante el enrutamiento de comunicaciones/transacciones a travs de mltiples ordenadores en todo el mundo y envolvindolos en numerosas capas de cifrado (GAFI: Directrices para un enfoque basado en riesgo

² Desde 2005 hasta la actualidad pertenece a la fundacin sin nimo de lucro Tor Project. Para conocer ms acerca del proyecto TOR se puede consultar el enlace <https://www.torproject.org/>

para monedas virtuales, junio de 2015). Tor hace que sea muy difícil localizar físicamente las computadoras que alojan o acceden a sitios *web* en la red, dificultad que puede exacerbarse por el uso de conmutadores o programas de anonimato adicionales. Esta red es una de varias redes de computadoras distribuidas clandestinamente, a menudo referida como red oscura, cypherspace, *Web Profunda*, o redes anónimas, y que son utilizadas por personas para acceder a contenidos de una manera diseñada para ocultar su identidad y la actividad asociada a ellos en Internet (Fisher, 2020).

El análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria viene a constatar la existencia de esta Internet Profunda y de nuevas modalidades de transacción económica, como lo es bitcin, herramientas que por sus extraordinarias caractersticas son empleadas por los criminales para adquirir mercanca ilcita.

Conclusiones

1. El ciberespacio ha adquirido un rol protagnico en la vida cotidiana de la sociedad postindustrial, pero tambin se sita como un nuevo contexto crimingeno, esto es, un ambiente propicio para el nacimiento de tcnicas modernas y cada vez ms sofisticadas de criminalidad. 2. La utilizacin de la Internet Oscura, as como el empleo de monedas virtuales tipo bitcin para el trfico y comercio de todo tipo de bienes ilcitos, experimenta un gran impacto en el mbito delictivo y es, por ello, sin duda, uno de los desafos ms exigentes en la actualidad de la "criptocriminalidad". 3. El estudio acerca del futuro de la conjuncin Dark Web/bitcin, no es de mi incumbencia en este comentario, mas s lo es su presente, atento a su estrecha vinculacin con actividades delictivas de enorme repercusin negativa, an en trminos polticos y de seguridad. La sinergia de aquellas herramientas, que se encuentran sumergidas en un universo creciente de innovacin, plantea un reto complejo e incesante en cuanto a su tratamiento normativo por las instancias oficiales. 4. El moderno Derecho penal ha de combatir estas nuevas prolficas manifestaciones delictivas, especialmente por medio de eficaces medidas de prevencin criminal, al servicio de las exigencias de la estabilidad y salvaguarda de los valores reconocidos en la sociedad actual.

Lista de referencias

Bergman, M.K. (2001). *The Deep Web: surfacing hidden value*.
<http://grids.ucs.indiana.edu/courses/xinformatics/searchindik/deepwebwhitepaper.pdf>.

- Biddle P., England P., Peinado M., y Willman B. (2003). *The Darknet and the Future of Content Protection*. doi: 10.1007/978-3-540-44993-5_10.
- Butler, S. (2019). Criminal use of cryptocurrencies: a great new threat or is cash still King. *Journal of Cyber Policy*, 4(3), 1-20.
- Fanusie, Y.J. y Robinson, T. (2018). *Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services*.
http://defenddemocracy.org/content/uploads/documents/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf.
- Fisher, D. (2013). *Qu es TOR?*. *Blog Kaspersky*. Recuperado en <https://blog.kaspersky.es/que-es-tor/716/>.
- Nakamoto, S. (2008). *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Navarro Cardoso, F. (2019). Criptomonedas (en especial, bitcin) y blanqueo de dinero. *Revista electrnica de ciencia penal y criminologa*, 21.
- Shcherbak, S. (2014). How should bitcoin be regulated?. *European Journal of Legal Studies*, 7(1), 45-91.